

Sosyal Medyada Kişisel Marka Yönetim Uygulamaları

Cennet Büşra Şakar¹, Doç. Dr. Zeynep Bayazıt²

Başvuru Tarihi: 01.12.2020

Kabul Tarihi: 09.12.2020

Yayın Tarihi: 23.12.2020

Öz: Günümüzde son yılların gündemi olan kişisel marka sosyal medyanın en etkili iletişim stratejisi haline gelmiştir. Son zamanlarda hızlıca yayılmakta olan kişisel marka kavramı kişilerin, kendi yaşamsal etkinliklerini sosyal medyada ses getirmek, bilinirliği arttırmak, istek ve ihtiyaçları karşılama amaçlı çalışmalar yaptıkları şeklinde ifade edilmektedir. Bununla beraber kişilerin kendilerine yönelik bir kimlik yarattıkları da görülmektedir. Buna bağlı olarak sosyal medyada kişisel markaların nasıl etkileşim yaratıkları üzerine bir inceleme yapılmıştır. Araştırma kapsamı Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında sosyal medyada var olan ve rastgele seçilmiş kozmetik, sağlık, seyahat ve moda alanlarında yer alan ve her alandan ikişer farklı sanal etkileyicinin bulunduğu 8 kişiye paylaşımlarına ve kişisel markalarına yönelik derinlemesine mülakat yoluyla nitel bir araştırma yapılmış ve mülakat çıktıları her alanda ki farklı sanal etkileyiciler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Marka, İmaj, Kimlik, Sosyal Medya

Abstract: Today, personal branding, which is the agenda of recent years, has become the most effective communication strategy of social media. The concept of personal brand, which has been spreading rapidly in recent times, is expressed as people working to bring their own vital activities to social media, to increase awareness, to meet demands and needs. However, it is also observed that people create an identity for themselves. Therefore, the purpose of this article is to examine how personal brands create interaction on social media. Scope of the research A qualitative research was conducted through in-depth interviews with 8 people who are randomly selected from the fields of cosmetics, health, travel and fashion and who have two different virtual influencers from each field between February and March 2020, through their in-depth interviews and their personal brands. Different virtual influencers in each field were compared and evaluated.

Keywords: Personal Branding, Image, Identity, Social Media

¹ Bilgi; busrasakar23@hotmail.com, 0000-0002-4498-4430

² Bilgi; zbayazit@ticaret.edu.tr, 0000-0003-3884-7349

Giriş

Sosyal platformlar kişisel bir markanın mesajını tüketiciye iletmesine yardımcı olarak doğrudan iletişim kurmasına ve onlarla etkileşim sağlamasına yardımcı olmaktadır. Bilinirliği yüksek bir kişisel marka oluşturmak için sosyal ağ etkileşimi kritik bir bileşen olarak tanımlanmaktadır (Voolverd, Noort, & Duijin, 2013, s. 608). Günümüzde var olan ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla markalaşmayı hedefleyen şirket ve ürünlerin yanında kişilerin de markalaşabileceği bilinmektedir. Pazarlama açısından herkes birer marka olarak kabul edilmektedir (Thomson, 2006, s. 119). Uzmanlar daha başarılı olma ve kendilerini geliştirme amaçlı kişisel markalaşmaya daha uygun davrandıkları görülmektedir. Markalaşma ticari olarak belirli kişilerin de uygulama alanları vardır. Örneğin; sporcu, sanatçı, siyasetçi, iş adamı gibi pek çok alanda uygun planlama yöntemiyle markalaşan bu kişiler devamlılığı amaçlamaktadır (Yıldırım, 2010, s. 23). Profesyonel anlamda yol almak isteyenler kişisel markalaşmayı verimli kullanarak başarılarını artırma yolunda ilerlemektedir. Profesyonelliğin dışında yer alan normal kişiler bile kendi uzmanlık alanlarında marka yaratabilmektedir.

Kişisel marka kimliği, tüm bireylerin sahip olduğu ve kişisel özelliklerin neler olduğu, nelere inandıklarını gösteren kavramdır. Bireylerin yapmış olduğu işte ve çalışmış olduğu sektörde markalaşma kariyer anlamında önem arz etmektedir (Ulrich & Smallwood, 2008, s. 30). İnsanların sergilemiş olduğu tavır ve davranış biçimi, çevreye sunduğu mesaj, benzer şekilde o işi yapan kişilerden farklı bir davranış göstermesi ve bununla beraber ortaya çıkardığı kişisel kimlik şeklidir. Ortaya çıkan kimlikle özellik, performans, beceri ve diğer kişilerin zihinlerinde ki bir bütünü oluşturur. Diğer bir deyişle kişisel markalaşma diğer insanların zihinlerinden geçeni yönetmektir. Aktif bir şekilde algıların yönetilmesi ve bununla beraber birçok kişinin bu kişisel markalaşma daha dikkatini çeker. Bu algının asıl amacı hedefte ki bireylerin uygun ve düzgün yönetildiği takdirde kontrolünün daha kolay sağlanacağıdır (Karaduman, 2016, s. 1-3). Sosyal medya, kişisel markaların hedef kitleye ve tüketiciye iletmek istedikleri mesajlara yol gösterip bireylerle dolaylı olarak iletişim sağlama ve etkileşim halinde olma avantajı sağlamaktadır. Sosyal medya platformlarında kişisel markaların yer aldığı bu bölümde kişisel markalaşma bir yandan günümüzün tüketim dünyasının da yeni ifade şekillerinden bir diğeri olarak ifade edilmektedir. Özellikle iş dünyasında ses getirmek kariyer planlaması yaparak ve uzmanlığı arttırarak marka evreninde etki göstermeyi ileri sürmektedir (Shepherd, 2005, s. 589).

1. Marka Yönetiminde Kişisel Markalaşma

1.1. Kişisel Marka

“Kişisel marka, “kişinin sahip olduğu her şeyle; özü, sözü, imajıyla hedef kitlesine/müşterisine verdiği mesaj, yarattığı fark, kendine, işine ve ilişkilerine kattığı değerlere bağlı bir kimlik tanımlamasıdır” (Çayıroğlu, 2010, s. 35). Firmalar tarafından üretilen ürünlerin marka olacağı gibi, kişilerde kendini birer marka olarak tanıtmaktadır. Firmalar ürettikleri birçok ürün için birbirinden farklı marka ismi belirlerler. Örneğin Unilever şirketi bulaşık deterjanını Fairy seçerken, çamaşır suyunu ise Domestos tercih etmektedir (Özgüner, 2017, s. 10). Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tek başlarına kullanılan markaları ifade eder. Bir başka deyimle, bir marka gerçek ya da tüzel kişiye ait olup da o markanın sağladığı haklar sadece bir kişiye aitse kişisel markalardan söz edilebilmektedir. Kişinin sahip olduğu beceri, performans ve değerler kişisel marka olmanın aracıdır. Ürünlerin performansının ve pazar stratejilerinin değerlendirildiği süreç ise markalaşmadır. İstek ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirli bir pazarlama planı yaptıktan sonra satın almaya iten güdüyü ifade etmektedir.

Markalaşma ürün ve hizmetler açısından vazgeçilmez olmakla birlikte bir markanın müşteriler tarafından fark edilmesi ayırt edici bir nitelik taşır. Müşteriler firmaların üretmiş olduğu ürünler ve markalaşmış ürünler arasındaki farkı bilmekte ve tanımaktadır. Tercih ederken bu iki farkı göz önünde bulundurmaktadır (Gemci, Gülşen, & Kabasakal, 2009, s. 107). Bir ürün ve hizmetin tanınması ve bilinmesi markalaşmadır. Ayrıca Pazarlama stratejilerinin temel amacıdır. Her markanın bir ismi, kimliği ve kişiliği vardır ve bu markalar müşterilerin zihinlerinde yer ettiği kadar bilinir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarıyla markalaşma sağlanmaktadır (Holt, 2002, s. 71). Markalaşmak, ortaya çıkan marka kimliği ile tüketicide meydana gelen algı sonucu rakiplerden ayrılan etkili bir yöntemdir. Ayrıca oluşan marka kimliği, tüketicinin zihninde etkili iletişim kurmaya yarayan bir öğedir (Özsevinç, 2013, s. 48). Müşteriler ürünlerin markalaşmasında önemli bir rol oynar. Kimi ürünler farklı niteliğe sahipken kimi benzer ürünlerin ayrıştırılması kolaydır. Ancak bu müşterilerin zihninde var olan algıyla gerçekleşecektir (Şenol, 2012, s. 39). Markalaşma kavramı yalnızca ürün veya hizmetle kalmayıp spor, sanat, organizasyon, coğrafi yerler ve hatta insanların da birer marka oluşturabileceği bilinmektedir. Bu fikri ortaya atan Keller bu sürede imaj ve kişiliğin de öneminden bahsetmektedir (Keller, 2003, s. 13).

Kişisel marka/sanal etkileyici olarak bilinen markalaşma aslında geçmişten gelse de ortaya çıkan araştırmalarda çalışmaların günümüze dayanarak daha etkili olarak yeni olduğu bilinmektedir. Ortaya çıkan ilk markanın Hz. Adem olduğu bilinirse, evrende var olan bütün bireylerin de bir marka olabileceğini bilmemiz gerekir. Kişisel markayla ilgili bu alanda çalışmalara baktığımızda birçok çeşitli

ifadeler yer almaktadır (Ok, 2013, s. 24-25). Ürünler gibi insanların da kendilerine ait bir markaları vardır. Örneğin bazı ünlü isimler kendilerini marka olarak tanıttıkları bilinir. Bunlar; Michael Jordan, Madonna ve Jim Carrey'dir. Mevcut bir ürün ya da hizmetin diğer kişiler üzerindeki etkisi marka tanımını verir. Kişiler kendi yaratmış olduğu markaları tanıtabilir, geliştirebilir ve insanlara karşı sergiledikleri algı da değişiklikler yapıp yönetebilirler.

Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla kişisel markaların/sanal etkileyicilerin popülaritesi artmaktadır. Kişisel markanın yeni trendi olan sanal Influencer'lara bakıldığında gerçek kişisel markalar gibi davranarak takipçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bunlar içinden kimisi reklamlarıyla sanal etkileyici haline gelmiştir. Bu sanal fenomenlerden "Lil Miquela" Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Toplumunu ilgilendiren birçok konuda paylaşımına yer vermektedir. Los Angeles'ta ikamet eden Miquela 2016 yılından beri var olmakta ve Instagram'da 2,8milyon takipçisi bulunmaktadır. Miquela Shiseido, Kenzo ve Prada gibi kozmetik firması ile iş birliği yapmaktadır. Dahası bunlara ek olarak Instagram'ın hikaye bölümünü de kullanarak takipçilerini meydan okumaya davet ederek kişisel marka yönetimine farklı açıdan destek sağlamaktadır. İlk olarak oyun karakteri olarak bilirse de dijital ortamda pek çok marka ile iş birliği yapmaktadır. Bir insan tarafından yönetildiği bilinmesine rağmen gerçek olmaması bir sorun yaratmamaktadır. Bir ürün ve hizmeti satın alırken kişisel marka tarafından bilgi almak ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Buna ek olarak kurgusal bir karakter olarak sanal kişisel markanın varlığı da tüketiciyi etkilemekte ve satın almaya teşvik etmektedir

(Sanal İnternet Fenomenleri ile Influencer Marketing, 2018).

1.2. Kişisel Marka Özellikleri

Kişisel markalaşma olarak ele alınan kişinin kim olduğu, neler yaptığı ve kişiyi diğer kişilerden ayırt eden özelliklerin hangileri olduğu etkili unsurlardır (Gander, 2004, s. 100). Kişisel markanın ayırt edilmesindeki unsur sağlamış olduğu özelliklerin neler olduğu ve nasıl etki yarattığıdır. Öncelikle kişinin karakteriyle eş değer olması ve özgünlüğü oldukça fark yaratmaktadır (Rampersad, Hubert K., 2008, s. 34). Böylece kişisel markanın yaratılmasında kişilerin benzersiz özellikleri ve özgünlüğünün yanında bu durumu sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir (Wee & Brooks, 2010, s. 52). Güçlü kişisel markaları barındıran iletişim stratejilerinde yer alan istikrar, açıklık ve tutarlılık özellikleri yer almaktadır. Bu marka iletişiminin başarı sağlaması ve devamlılığı için istikrar, açıklık ve tutarlılık özellikleri ifade edilmektedir (Arruda, 2009, s. 409-410).

- **İstikrar:** Güçlü kişisel markalar hedef kitle aracılığı ile sürekli görünürlük sağlama ve istikrarlı davranma özelliklerini barındırmaktadır.
- **Açıklık:** Kişisel marka yaratmanın yolu bireyin kim olup olmadığını açıklaması ve bunu net bir şekilde ifade etmesi gerekir. Tüm markalarda olduğu gibi kişisel markaların iletişimde açıklık göstermesi ve bireyin özelliklerine göre bir iletişim yolu seçilmesi gerekmektedir.
- **Tutarlılık:** Açıklık özelliğinin devamına bağlı olarak ortaya çıkan iletişim çabalarında tutarlılığın söz konusu olmasıdır.

Kişisel markalar sahip olduğu özelliklerini bir bütün halinde ifade etmek ve kabiliyetlerini anlatırken iki farklı özelliği ele almaktadır. İlk olarak meslek ikincisi ise uzmanlık alanıdır (Purkiss & Lee, 2009, s. 103).

Bu kişisel markaların meslekleri aktör, mimar, müzisyen, sporcu, iş adamı, öğretmen, doktor, sanatçı gibi kişiler olabilmekte ve iletişim yönlü stratejiler gerçekleştirip kendi alanların da veya alanları dışında uzman olduklarını düşündüğü bir alanda etkileyici olmayı hedeflemektedirler. Uzman oldukları moda, sağlık, spor, kozmetik, seyahat, eğlence, yaşam tarzı, komedi, yeme- içme ve diğer pek çok alanın yer aldığı sektörler kişisel markanın oluşmasında birçok fırsat sağlamaktadır. Bu fırsatlar bilinir olma, farklılaşma, kendini yönetme gibi avantajların elde edilmesiyle gerçekleşmektedir (Şahinşah, 2020, s. 24-25).

1.3. Kişisel Marka, Kimlik ve İmaj Nasıl Oluşur?

Kişisel markalar takipçileri ile iletişim sağlayan, etkileşimde bulunan, anlaşmış olduğu markaların ürün ve hizmetlerini etkili bir şekilde tanıtan ve satın almaya teşvik eden etkileyici kişi topluluğudur. Bu kişiler ünlü veya sıradan kişiler olabilmektedir. İlk olarak marka adını, logosunu, sembolünü, marka değerini ve konumlandırmasını yapmasıyla birlikte uzmanlık alanına yönelik planlı bir çalışma yapması ile gerekir.

Kişisel markasını oluşturan kişiler, ürün ve hizmetlerini tanıtmaya amacıyla bilinir ve görünür olmayı hedeflemektedir. Kişisel marka yaratılma aşamasında öncelikle zihindeki düşünceleri geliştirme ve değiştirme olmaktadır. İlk değişiklikten sonra işi öğrenme biçimi ve kendine ait marka hissini elde etmesidir. Kişisel markanın yaratılması ve kaliteli bir kişisel marka olabilmenin belirli ve bazı aşamaları şu şekildedir

- Ben kimim, duygu ve düşüncelerim neler, şu an kimim ve ileride ki ben nasıl olacağım

- Kişisel farkındalıklar
- Hedef belirleme, plan program yapma, uygulama, inanma, değişim konularında karar alma
- Strateji oluşturma ve geliştirme
- Öğrenebilme şekli ve kişilik değerlendirme süreci
- Görsel ve işitsel temalardan yararlanma
- Rakipleri göz önünde bulundurarak karşılaştırma yapma

Kişisel marka yaratabilmek için yukarı da yer alan bu süreci değerlendirmek gerekir. Belirlenen hedefe uygun bir unvan ve isim seçmek ile başlar. Bir mecra belirleyerek duygu ve düşüncelerin yer verildiği bir blog sayfasına sahip olduktan sonra sosyal medyayı aktif kullanarak uzman olduğu alanı iyi yönetmek ve ilerleyen zaman diliminde ki çizgisini geçmiş ve gelecekle karşılaştırabilmektir. Farkındalıklarını test ederek kendini ne kadar tanıdığı ve ne istediğinin belirlenmesi şarttır. Uzman olduğu alanda ki marka stratejisini belirleyerek hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarını karşılama açısından bir başarı etmek ve bu başarıyı görsel ve sözel temalarından yararlanarak daha etkili olmayı sağlaması gerekir. Bu görsel ve sözel temalar markanın tüketici açısından tutum ve satın alma niyetini etkileyerek güven konusunda da etkili olmasına olanak sağlamaktadır. Görsel olarak içerik üretildikten sonra ayrıntılı bilgi verme amaçlı sözel içeriklerden yararlanılmaktadır. Markalar ile iş birliği yapma, sosyal medyayı iyi yönetme, gündemi takip etme ve güncel olma gibi metodların nasıl ve ne şekilde kullanma ve yönetme aşamalarını belirleyerek ne kadar sürede öğrenildiğinin değerlendirilmesi söz konusudur. Son olarak rakiplerin proje ve girişimlerini inceleyerek eksik noktalarda ki hususları geliştirme yöntemlerini belirlemek büyük önem arz etmektedir (Şayan, 2020, s. 77).

Kişisel marka kimliği, kişinin kim olduğunu tanımlar. Marka kimliğini oluşturan unsurlar; markanın adı, sembolü, sloganı, felsefesi ve görünürlüğüdür. (Karaduman, 2016, s. 16). Marka adı, kişinin kendini yansıtacak bir adı belirlemesidir. Sembol, markanın bilinir olmayı daha çok arttırmak için kullanmış olduğu ifadelerdir. Slogan, markanın çağrışımı için kendine özgü belirlemiş olduğu ifade biçimidir. Felsefe, markanın neden var olduğunu, hedefinin neler olduğudur. Kısacası vizyon ve misyonun belirlenmesidir. Görünürlük, markanın dijital ortamda bilinirliğini arttırmasıdır (Şayan, 2020, s. 60). Mevcut bir marka kimliğini etkili kullanmak için kişinin kim olduğunu doğru bir şekilde analiz etmesi ve yansıtması gerekir. Ayrıca güçlü bir marka kimliğinin temel unsurları; Kişisel misyon, kişisel vizyon, marka kişiliği, markanın özü, marka çağrışımları ve kişisel marka değer önerisi şeklinde oluşur (Karaduman, 2016, s. 16-17). İmaj bir markanın bütün deneyim ve bilgilerinin bir araya getirilerek zihinde yaratmış olduğu algıdır. Kısacası tüketicinin markaya duyduğu fikir ve algıdır (VanAuken, 2003, s. 47). Özer (2012)'nin kişisel imaj kavramına göre kolay bir süreçten öte bireyin

çalışmış olduğu işte başarı sağlaması ve kariyerini sürdürmesine hedef olarak odaklanmaktadır (s. 27-49). Kişisel markanın temellerinden olan kişisel imaj ise kişinin iletişim karmalarının tüm fırsatlarını kullanması ve kendini etkin bir şekilde tanıtmasıdır. Aynı zamanda başkasının gözünde kişinin dış görünüşü, tutum ve davranışı iletişim şekli gibi unsurlar ilk gördüğü andan itibaren zihnine yerleşir ve bir algı yaratır. Kısacası kişisel imaj, ilk izlenimle oluşan, zihinde bir yer tutan görünüş biçimidir. Kişisel imajın oluşmasında etkili olan unsurlar şu şekildedir; (Çayıroğlu, 2010, s. 52-54).

- Sözlü ve sözsüz iletişim
- Dış görünüş
- Karakter
- Tutum ve davranışlar
- Diğer iletişim özellikleri

Yukarıda yer alan bu unsurlar etkin ve doğru kullanıldığı zaman kişisel markalar avantaj sağlamakta ve takipçiler tarafından bir algı oluşturmayı başarmaktadırlar. Kişisel imaj hem kılık kıyafet tarzı, sözlü sözsüz mesajlar hem de kullanılan jest ve mimiklerden oluşur. Kişinin kendini dış mecralara nasıl gösterdiğini temsil eder. Sözlü ve sözsüz iletişim ses, beden dili, jest ve mimikleri bir uyum içerisinde ve doğru kullanarak verilmek istenen mesajın net bir biçimde ifade edilmesidir. Dış görünüş kişilerin tercih ettiği kılık kıyafet ve fiziksel özelliklerdir. Karakter, kişinin sahip olunan davranışların bütünü temsil eder. Tutum ve davranış markanın kendine özgüveni, saygısı ve inanmasıdır. Diğer iletişim özellikleri yazma, dinle ve sunma şekillerinin nasıl olduğudur (Şahinşah, 2020, s. 29-30).

2. Sosyal Medyada Kişisel Marka Yönetimi

İnternetin hızlı bir şekilde yayılmasıyla sosyal medya kullanımını gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Sosyal medya sayesinde kişiler etkili içerikler ve paylaşımlar yaparak görünür olmayı sağlarlar. Takipçiler tarafından görünürlük elde eden bireyler, kişisel marka kavramında etkin rol oynamaktadır. Sosyal medya sayesinde bireyler özelliklerini, tecrübe ve yeteneklerini paylaşma imkanı sağlarlar. İletişim en çok kullanıldığı ve tercih edildiği sosyal medya hem kullanım kolaylığı hem de istek ve ihtiyaçların giderilmesinde büyük önem arz etmektedir. Kişisel markalar da bu gerekli ihtiyaçların yaratıcı bir biçimde giderilmesinde görev üstlenmektedir. Bir zaman diliminde günden güne farklılıklar yaşanmakta ve yeniliğe ayak uydurmak için sosyal medya tercih edilmektedir. İnsanlar rahatlıkla duygu ve düşüncelerini, hedeflerini, zevk aldıkları ve almadığı şeyleri diğer kişilerle özgürce paylaşma fırsatı bulmaktadırlar. Sosyal medyada kişisel marka olmak ve içerik üretmenin pek çok avantaj

sağladığı bilinmektedir. Hem tüketim toplumu açısından hem de kişinin sosyal ve iş yaşamında fayda sağlamaktadır (Hepekiz, 2018, s. 52).

2.1. Sosyal Medyada Kişisel Marka İlişkisi

Bireylerin oluşturmuş oldukları belirli bir profil ve sınır içerisinde başkalarıyla bağlantı kurmasını sağlayan kişisel kullanımların hepsi sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir. Ortaya çıkan web 2.0 tabanlı sosyal platformlar, bireylerin planlamış olduğu içerikleri bir araya getiren, etkileşim, kaynaşma ve bağlantı kurmaya yarayan internet yoluyla gerçekleşen araç topluluğudur. Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkmasıyla markalar bilinirliğini arttırmanın bir yolu olan beğenme butonu denilen sistemle tanınmaktadır. Sosyal medya üzerinden herhangi bir kişisel markaya sayısız beğeni gelmesi marka hakkında olumlu başarılarla ve tanınmayı arttırdığına işaretler. Kısacası çevrimiçi kişisel marka yönetimini sürdürmenin en temel yolu, sosyal medya platformlarını doğru bir şekilde kullanmaktan geçer (Naghiev, 2019, s. 47). Teknolojik dünyada ortaya çıkan hızlı iletişim ve bilgi teknolojisinin sağlamış olduğu avantajlar sayesinde insanlar istek ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamakta ve faydalanmaktadır. Daha çok internetin iletişim alanında yaygın bir platform oluşturması insanların da kendine ait fikirlerini, bilgi birikimlerini ve duygularını ifade etme imkanı sunmaktadır. İletişim her anlamda ihtiyaç olmakla birlikte iş birlikçi projelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle uzak mesafede yürütülen proje ve işler hızlı iletişim sayesinde çabuk bir şekilde halledilmektedir. İnternetin sağlamış olduğu düşük ücretle dünya genelinde bir ilk yaramaktadır. Bu internet sayesinde küçük, orta veya büyük ölçekli şirketler ürün ve hizmet konusunda büyük işler başarmaktadır. Kişisel markasını sosyal medya üzerinden duyurmak isteyen bir işletme için bu daha kolay olmaktadır. Dolayısıyla tüketici talep ettiği ürün hakkında birçok kişisel markaya erişerek fiyat ve ürün karşılaştırması yapma imkanı bulmaktadır (Barutçu & Haşioğlu, 2010, s. 10-14). Günümüzde online hizmetin sağlanmasıyla hemen hemen her şeye ulaşılmakta ve markalaşmak için bir yola girmiş kişiler rekabet avantajı sağlamanın önemli olduğunu bilmektedirler. Markalaşmak için öncelikle kişisel markayı var etmek, markaya bir anlam yüklemek, değer ve imaj oluşturmak, konumlandırma yapmak, isim, logo, sembol gibi hususları belirlemek gerektiğini söylemek mümkündür (Dereli & Baykasoğlu, 2007, s. 228). Sosyal medyada kişisel marka olmanın belirli aşamaları vardır. Bu hususlar aşağıda ki gibidir;

- Sosyal medya platformlarını etkin kullanma
- Herhangi bir alanda veya konuda uzmanlık sahibi olma
- Sahip olduğu yetenek ve becerilerini belirleme ve öne sürme
- Sosyal medya üzerinden hedef kitle ile doğru iletişim kurma

- Etkili ve doğru şekilde içerik üretme
- Doğru iletişim kanallarını kullanarak, gündemi takip etme
- Bilinir ve güvenilir olmayı sağlama ve sürdürme
- Teşvik etme amaçlı çalışmalar yapma
- Etkinli düzenleme ve faaliyetlere katılma

Yukarıda yer alan hususlara göre sosyal medyada kişisel marka olmak toplum tarafından kişiye bilinirlik sağlamaktadır. Herkes tarafından kullanılan bu platformda farklı olmak ve farklı yönetmek marka haline gelmenin önemli noktasıdır. Bunu sağlamak için güven ve samimiyet oldukça önemlidir. Sosyal medya platformlarından Instagram, Twitter, Facebook, Youtube gibi platformlarda bilinir olmak için etkili aracın seçilmesi gerekir. Kişinin sahip olduğu yeteneğe göre moda, sağlık, spor, kozmetik, siyaset, eğlence, yeme-içme ve birçok farklı alandan birinde uzmanlaşmak gerekir. Kişi sahip olduğu uzmanlık alanına göre hedef kitleyi etkileme ve soru cevap şeklinde bilgi aktarımı sağlaması gerekir. Kişisel markanın kendilerine özgü içerik üretmesi ve takipçisine iletmesi gerekir. İçerikte önemli olan şey yeniliğe açık, özgün, görsel ve sözel olarak içeriği süslemektir. Etkili içerik üretildiği takdirde hedef kitleye gerekli güven verilmiş olmaktadır. Sosyal medyada kaliteli ve başarılı kişisel marka olabilmek için stratejik bir hedef ve plan büyük önem arz etmektedir (Şayan, 2020, s. 85).

2.2. Sosyal Medyada Kişisel Marka ve İçerik Üretimi

Sosyal medya üzerimde kişisel markaların yapmış oldukları paylaşımların içerikleri genellikle beş farklı şekildedir. Bunlar; (a)reklam, (b)ürün, (c)etkinlik faaliyetleri, (d)metin, (e)diğer şeklinde sıralanmaktadır. Kişisel markaların içinde bulunduğu içerikler sözel veya görsel olmak üzere iki şekilde paylaşılmaktadır. Dijitalde yer alan sözel ve görsel paylaşımlar tüketicilerin davranışlarında etki yaratarak satın almaya yönelik tutumlarını değiştirdiği bilinmektedir (Kim & Lennon, 2008, s. 168). Markaların güven ve tanınması açısından detaylı bilgi aktarımı yapılmaktadır. Kişisel markalar bu iki içerik türünü de kullanmaktadır. Dijital olarak sağlanan sözel veya görsel içerikler var olan müşteri veya potansiyel kitleye seslenme açısından imkan yaratmaktadır. Aynı zamanda diğer firmalara karşı üstünlük ortamı sağlamaktadır. Bu konuda pazarlama faaliyetleri açısından ürün yerleştirmeye bağlı

olarak üretilen içerikler işsel ve duygusal anlamda müşteriyi etkilemektedir. Sözel olarak üretilen içerikler işsel iken görsel içeriksel daha çok duygusal olmaktadır. Müşteriyi etkileme ve çağrışım yapma açısından iki tür içerikte oldukça önemlidir. Kişisel markaların vasıtasıyla markalar yaratmış oldukları içerikleri müşteri ile buluşturma ve ilgi çekmek amacıyla hikayelerini geliştirmektedir. Ayrıca pazarlama içeriklerinin gerçekleştirilmesinde iki farklı metod daha vardır. Bunlardan ilki güvenilir içerikler yaratıp müşteriye faydalı bilgiler vermek diğeri ise keyifli içeriklerin oluşturulmasıdır (Lieb, 2011, s. 16-17). Bu diğeri iki metod müşterinin ve potansiyel müşterinin markaya karşı bağlılık kazandırmasını, farkındalık sağlamasını, güvenilir olmasını etkilemektedir. Doğru zamanda üretilen içeriklerin sağlamış olduğu yararlı imkanlar şu şekilde belirtilmektedir; (Saruhan, 2018, s. 48-49).

- Sosyal medya platformlarında markalar daha etkili bir güce sahip olmaktadır. (Markalar ürün veya hizmet tanıtımlarını kişisel markalar aracılığı ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirmektedir. Böylece markanın reklam ve bilinirliği artarak satışa teşvik edilmektedir. Sosyal medyada kişisel markalar tüketim toplumuna daha doğal ve samimi gelerek etkili olmaktadır.)
- Viral reklamlar sayesinde birçok kitleye ulaşılmaktadır (Sosyal medyada viral reklamlar kullanılarak marka ve ürün tanıtımı, marka ve ürün bilinirliği destekleme amacıyla kullanılmaktadır. Bu viral reklamlar sayesinde eğlenceli ve cazip içerikler üretilerek sosyal medyada yayınlanmaktadır.)
- Marka hakkında detaylı hikayelerin oluşması sağlanmaktadır (Sosyal medyada birçok marka hakkında ürün tanıtımı ve bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Daimi müşteriler elde edilmektedir (Kişisel markanın sağlamış olduğu güven ve samimiyetin var oluşundan sonra tüketici tarafından o markaya ait olma hissi doğmaktadır.)

Sosyal medyanın sunmuş olduğu birçok fırsattan tüketim toplumu gün geçtikte daha fazla faydalanmaktadır. Tüketici ve satıcı arasında iletişim kuran kişisel markalar bu noktada oldukça önemli olmaktadır. Üretmiş oldukları içeriklerin kalitesi, duruşu, dili, tarzı ve başarısı tamamen kişisel markalar üzerindedir. (Sönmez, 2019, s. 85-86).

3. Sosyal Medyada Kişisel Marka Yönetim Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

3.1. Araştırmanın Konusu

Bu araştırma sosyal medya araçlarını aktif kullanan ve birçok kitle tarafından takip edilen rastgele seçilmiş sanal etkileyciler ile derinlemesine mülakat yapılmıştır.

3.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma nitel bir çalışma olması nedeniyle Türkiye’de farklı sektörde yer alan sanal etkileycilerinin yapılandırılması üzerine derinlemesine mülakat yapılmıştır. Yapılan nitel çalışmaya uygun olarak gerçeklik ve güven sağlanması açısından yüz yüze e-mail ve ses kaydı yoluyla yapılarak görüşlerine yer verilmiştir. Derinlemesine mülakat Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu katılımcıların alanları 4 farklı kategoriye ayrılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan bu alanlar sırasıyla kozmetik, sağlık, seyahat ve modadır. Bu çalışmada aynı alana sahip olan 2 farklı katılımcının görüşleri karşılaştırma ve benzer ifadeleri kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Her alandan 2 katılımcı olmak üzere toplam 8 katılımcıya yer verilmiştir. Bu kişilerden izin alınarak isimlerine yer verilmiştir;

- Kozmetik alanında; Şeyda Erdoğan ve Hamiyet Akpınar
- Sağlık alanında; Can Çiftçi ve Revna Çakır Sarıgül
- Seyahat alanında; Seymen Bozaslan ve Kemal Kaya
- Moda alanında; Jülide Kır ve Zeynep Aydın

Bu araştırmanın nitel bir çalışma olmasıyla beraber farklı yaş, meslek, cinsiyet, eğitim düzeyine sahip katılımcılara örneklem dahilinde soruları benzer araştırmaların görüşme sorularına benzer şekilde amacına uygun kişisel özellikler, içerik ve sosyal medya bölümlerinden oluşan sorular analiz edilmiştir. Görüşmeler ortalama bir saat zaman dilimini kapsamaktadır. Yapılan görüşmeler yüz yüze, e-mail ve ses kaydı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ifadeleri imla hataları dahil değişiklik yapılmadan, duygu ve düşüncelerine karşı herhangi bir yorum veya değişiklik yapılmadan doğrudan aktarılmıştır. Ayrıca yüz yüze görüşülen katılımcıların ses kayıtları kaydedilmiş daha sonra metin haline getirilerek literatürle desteklenmiş ve araştırmanın amacına göre değerlendirilmiştir.

3.3. Araştırmanın Evreni

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayıp kozmetik, sağlık, seyahat ve moda alanında içerik üreten, sosyal medya platformlarından Instagram’ı etkili kullanan, farklı özelliklere sahip sanal etkileyciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada derinlemesine mülakat yönteminden kolay ulaşılabilir

örneklem yöntemi seçilmiştir. Bilgilere daha çabuk ulaşılması açısından rastgele sanal etkileyicilerin seçilmesinde kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi esas alınmıştır (Hepekiz, 2018, s. 59). Böylelikle Araştırma Tükiye’de yaşayıp, etkili içerik üreten, sosyal medya platformlarını etkin kullanan, 66binden fazla takipçisi olan, kendini bir alanda yetiştirmiş uzman veya meslek sahibi olan, Instagram’da kozmetik, sağlık, seyahat ve moda alanında toplam 8 kişi değerlendirilmiştir.

3.4. Araştırmanın Analizi ve Bulgular

Kolayda örneklem yönteminin kullanılmasıyla bu çalışmada yer alan 8 katılımcıya ait bilgilere ver verilmiştir.

3.4.1. Kişisel Özellikler

Günümüzde tüketim toplumunun artmasının etkili araçlarından biri sosyal medya platformlarından kaynaklanmaktadır. Haber ve reklam gibi iletişim yönlü paylaşımlar sosyal medyada net bir biçimde yapılmaktadır. Markalar gibi kişiler de ürün ve hizmetlerini sosyal medyada satın almaya teşvik etme, fayda sağlama, bilinir olma gibi amaçları doğrultusunda faaliyet düzenlemektedir. Gerekli güvenin verilmesi açısından markalar ünlü ya da kişisel markaların kullanımına özen göstermektedir. Çoğu markanın artık kişisel markalar ile iş birliği yaptığı görülmektedir. Toplum tarafından duygu ve düşünceleri önemsenen bu kişiler etkili içerik üreterek paylaşımlarında bilgi ve deneyimlerine yer vermektedir (Macit, 2020, s. 60). Aşağıda yer alan tabloda katılımcıların isim, alan, yaş, cinsiyet, meslek ve eğitimlerini kapsayan kişisel özelliklerine yer verilmiştir.

Tablo 1. Kişisel Markaların Özellikleri

Katılımcı	Alan	Yaş	Cinsiyet	Meslek	Eğitim
Şeyda Erdoğan	Kozmetik	21	Kadın	Makyaj sanatçısı	Üniversite
Hamiyet Akpınar	Kozmetik	50	Kadın	Makyaj sanatçısı	Lise
Can Çiftçi	Sağlık		Erkek	Hekim	Doktora

Revna Çakır Sarıgül	Sağlık	24	Kadın	Sosyal Medya Etkileyicisi	Üniversite
Seymen Bozaslan	Seyahat	33	Erkek	Reklamcı ve Seyahat Yazarı	Yüksek Lisans
Kemal Kaya	Seyahat	49	Erkek	Sosyal Medya Etkileyicisi	Yüksek Lisans
Jülide Kır	Moda	23	Kadın	Sosyal Medya Etkileyicisi	Yüksek Lisans
Zeynep Aydın	Moda	23	Kadın	Girişimci	Lisans

Yukarıdaki Tablo 1 de yer alan kozmetik alanında Şeyda Erdoğan ve Hamiyet Akpınar, sağlık alanında Can Çiftçi ve Revna Çakır Sarıgül, seyahat alanında Seymen Bozaslan ve Kemal Kaya moda alanında Jülide Kır ve Zeynep Aydın'ın ele alınmasıyla toplamda 8 kişi yer almaktadır. Farklı alanda, farklı yaşta, farklı özellikte ve farklı eğitime seviyesine sahip kişiler değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra sanal etkileyicilerin özgeçmişleri görüşme esnasında öğrenilerek değerlendirilmiştir.

Şeyda Erdoğan; 4 Temmuz 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Daha çok makyaj ağırlıklı paylaştığı videoları yüzbinlerce izlenen Şeyda Erdoğan'ın Instagram hesabında 1,5 milyon, Youtube hesabında ise 1,2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Instagram'ın genellikle hikaye bölümünü kullanarak içerik üretmektedir.

Hamiyet Akpınar; 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Makyaj sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Makyaj kariyerine dönemin en popüler makyaj kursu LLC'de aldığı eğitim ile başlayan ünlü isim, profesyonel makyaj sanatçısıdır. Instagram'da hikaye ve gönderi bölümünü etkili bir şekilde kullanmaktadır.

İsmail Can Çiftçi; Eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Can kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir girişim olan Fitekran.com sitesini 2013 yılında kurmuştur. Obezite, onkoloji beslenmesi, fitoterapi, sporcu sağlığı, nadir hastalıklar, fonksiyonel tıp ve patofizyoloji ile ilgilenen Dr. Can kendi kliniğinde fitoterapi uzmanı ve konsültan hekim ve iki ana çalışma noktası vardır. Bunlar; beslenme ve egzersizdir.

Revna Çakır Sarıgül; 1995 İstanbul doğumlu, 2014-2017 yılları arasında King's College London Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümü mezunudur. Yemek ve aşçılık üzerine merakını geliştirerek dünyanın sayılı aşçılık okulları arasına giren Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School'dan sertifikalar almıştır. Bununla beraber sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine eğitimler almıştır. 2018 yılından beri kendi deneyimlerini ve tariflerini Instagram ve Youtube üzerinden paylaşmaktadır.

Seymen Bozaslan; 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. On beş yıldır kurumsal alanda profesyonel is hayatını sürdürmekte olup yaklaşık on altı yıldır düzenli seyahat etmektedir. Bozaslan beş yıldır Hürriyet gazetesi, Sözcü gazetesi, Pegasus Airlines Magazine gibi birçok ulusal gazete ve derginin yanı sıra Onedio.com gibi pek çok web sayfasında da seyahat yazıları yazmıştır. Şuana dek 55 ülke ve 250'den fazla şehir gezmiş, Türkiye'de ise 81 şehir keşfetmiştir. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen Seymen Bozaslan, fotoğraf çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşmakta ve İçinden Yol Geçen Hayatlar isimli kitabın yazarıdır.

Kemal Kaya; Seyahat Yazarı, Blogger "Yolda olmak" duygusuna âşık birisidir. Aslında veteriner hekim, bilgi yönetimi okumuş ve marka yönetimi üzerine MBA yapmıştır. 14 yıl çalıştığı şirketiyle yolları ayrılınca, hayallerinin peşine düşüp, uzak masal ülkesi Yeni Zelanda'ya gitmiştir. 22 ay boyunca Okyanusya ve egzotik Asya ülkelerinde seyahat ederek 2009'dan bu yana tam zamanlı seyahat yazarı olarak deneyimlerini yoldaolmak.com bloğundan ve instagram @yoldaolmak hesabından paylaşmaktadır.

Jülide Kır; 18 Mayıs 1996 yılında doğmuştur. Performans sanatlarına, televizyona, gazeteciliğe ve yaratıcılığa her zaman önem verdiği için Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha önce Habertürk TV, İKSV ve Show TV gibi önemli kurumlarda çalışmıştır. Şimdi Instagram içerik yapımcısı, medya planlayıcısı ve kişisel marka olarak bilinmektedir. 2017 yılından itibaren İstanbul'da Instagram'da Serbest İçerik Oluşturucu ve Etkileyen kişidir. Alanı ise Güzellik, Kişisel Bakım ve Yaşam Tarzıdır.

Zeynep Aydın; 1996 Erzurum doğumlu olan Zeynep Aydın, 2014-2018 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde Edebiyat öğretmenliğini mezunudur. Uzun yıllardır sosyal medyayı aktif olarak kullanarak moda alanında girişimciliğe başlamıştır. Aynı zamanda hem kendi mesleği alanında sınavlara hazırlanmakta hem de girişimciliğe devam etmektedir. Kurucusu olduğu @zaydndesign markasını yönetmektedir.

3.4.2. İçerik ve Sosyal Medyaya ait Bulgular

Katılımcıların yer aldığı bu bölümde görüşme esnasında içerik ve sosyal medya üzerine sorular sorulmuştur. Bu sorular şu şekildedir; “Kullanmış olduğunuz sosyal medya platformları nelerdir? İçerikleri hangi temalara bağlı olarak geliştirmektesiniz, günde ortalama ne kadar vakit harcıyorsunuz? İçerik oluştururken ve paylaşırken deneyimi mi yoksa bilgiyi mi esas alırsınız? Üretmiş olduğunuz içerikleri hangi amaçla gerçekleştirmektesiniz? şeklinde sorular sorulmuştur. Bu anlamda bazı farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiştir. İlk olarak Kullanmış olduğunuz sosyal medya platformları nelerdir? sorusunun yanıtı aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.

Tablo 2. Kullanıcıların Sosyal Medya Platformları

Katılımcı	Instagram	Facebook	Youtube	Twitter
Şeyda Erdoğan	X		X	X
Hamiyet Akpınar	X		X	
Can Çiftçi	X	X	X	X
Revna Çakır Sarıgül	X		X	X
Seymen Bozaslan	X		X	
Kemal Kaya	X			
Jülide Kır	X		X	X
Zeynep Aydın	X			

Yukarıda yer alan Tablo 2’ye göre katılımcılar sosyal medya platformlarında en çok Instagram, Youtube’u aktif olarak kullanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı katılımcılar Twitter ve Facebook’ta yer almaktadır. Genellikle Youtube ve Instagram’da alanlarına yönelik aktif olarak içerik üretmektedirler. Son yıllarda Instagram’ın günümüzde en çok kullanılan bir mecra haline geldiği öğrenilmiştir. Buna bağlı olarak gün içinde ve alanlarına yönelik yönelmiş olan; İçerikleri hangi temalara bağlı olarak geliştirmektesiniz, günde ortalama ne kadar vakit harcıyorsunuz? bu soruya göre katılımcıların fotoğraf, hikaye ve video paylaşımlarında ne kadar süre harcadıkları tespit edilerek aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.

Tablo 3. Sosyal Medyada Vakı t Geçirme Süreleri

Katılımcı	1-3 Saat	3-5 Saat	5-7 Saat	7-9 Saat ve Üstü
Şeyda Erdoğan	X			X
Hamiyet Akpınar	X			
Can Çiftçi	X			
Revna Çakır Sarıgül	X			
Seymen Bozaslan		X		
Kemal Kaya				X
Jülide Kır				X
Zeynep Aydın		X	X	

Şeyda Erdoğan; "Genel tamam makyaj ve kişisel bakım. Bunun yanında vlog lifestyle vb. birçok konuda içerik üretiyorum. İçeriği her an düşünüyorum. Benim için çalışmanın bir saati yok. Günlük olarak minimum 3 saat kendi içeriklerim, özel çekim ve marka iş birliklerinde 8-9 saati bulan süreçler diyebilirim"

Hamiyet Akpınar; "Moda fotoğraf çekimleri, ünlü makyajları yapıyorum ve makyaj eğitimi veriyorum, İçeriklerim çoğunlukla gün içinde mesleğimle ilgili yaptığım makyajlar ve kullandığım ürünler üzerinde doğal akış içinde oluşuyor, yaptığım makyajların videolarını Youtube'da, fotoğraflarını Instagram'da yayımlıyorum, storylerim de favori ürünlerimi ve nedenlerini paylaşıyorum. Bazı günler dakikalarımı alırken bazı günler 1-2 saati bulabiliyor"

Kozmetik alanı katılımcılarının yapmış oldukları paylaşımlar kozmetik ürünlerinin tanıtımı ve kullanımına yönelik görsellerden oluşmaktadır. Takipçilerin güzel görünmesini esas alan motice edici ve harekete geçiri içeriklerle güzellik konusunda modaya uygun izler sürdüğü belirlenmiş ve ortalama kullanım süreleri farklılık göstermiştir. Modanın bir parçası olan kozmetik alanına göre katılımcılardan Şeyda Erdoğan genellikle kozmetik üzerine üretmiş olduğu içeriğin yanında yaşam tarzını da öne sürdüğü görülmektedir. Diğer katılımcı Hamiyet Akpınar'ın ise yalnızca kozmetik üzerine çalışmalar yaptığı görülmektedir.

Revna Çakır Sarıgül; "Günde minimum 2-3 saatimi harcıyorum. Tema olarak sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, spor, motivasyon gibi temalara bağlıyım"

Can Çiftçi; "Her gün içerik oluşturmuyorum. Ama ortalama bir Youtube içeriği 2 saat, instagram/twitter/facebook içeriği için 30 dakika sürüyor. Temalar genelde koruyucu hekimlik ve beslenme ile ilgili oluyor"

Kullanıcılar sosyal medyanın sağlamış olduğu işlevselliği kullanarak sahip oldukları yetenek ve uzmanlaşmakta oldukları alanlara yönelik destek vermektedir. En belirgin özellikleri sahip oldukları profil doğrultusunda, bağlı oldukları temaların kullanım süreleri ve yayın süreleri değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir

Seymen Bozaslan; "İçerik ile ilgili herhangi bir sürem yok ama 3-4 günlük seyahatten sonra 10 günlük bir içerik çıkarıyorum. Genellikle günlük 3-4 saatimi alıyor. Günlük bir enerji sarfetmiyorum sadece seyahate enerji harcıyorum. Tema olarak sadece seyahata bağlı olarak çalışıyorum. Seyahatte de yeni bir yörede veya bölgede insan tanımak ağırlık basıyor. Hatta bunun örneği olarak çıkarmış olduğum İçinde Yol Geçen Hayatlar isimli kitabımda 3 şey var bunlar; manzara-müzeler, yöre insanı ve yeme içme yer almaktadır. Bu üç kategoriden insan ağırlıklı olmak üzere diğer ikisini de yaparak içerik üretmekteyim"

Kemal Kaya; "İçeriklerimin tamamı seyahat temalı. Gezip gördüğüm, deneyimlediğim yerler ve oraya dair bilgiler paylaşıyorum. Seyahat halinde değilsem günde 8 saatimi alıyor. Bu vaktin %90'nını bloğuma harcıyorum"

Sosyal medya içeriklerine bağlı olarak betimleyici ve bilgilendirici yaklaşımın izini sürmekte olan seyahat alanı katılımcıları sadece seyahat temalı içerikler üretmektedir. Günlük ortalama kullanım süreleri ise farklılık göstermektedir

Jülide Kır; "Faydalı olmaya ve farklı olmaya özen göstermemden ötürü tüm günümü diyebilirim günde ortalama 8-9 saat bunun üzerine çalışıyorum. Benim ürettiğim içerikler her türlü moda, güzellik, kişisel bakım, mekan paylaşımları, görsel sunumlar içermektedir. Genel olarak bunlar yaşam tarzı denilen paylaşımlardan oluşmaktadır. Ürettiğim içerikler böylelikle birçok konuyu kapsıyor ve eğlenceli tarzımı da ortaya koyuyorum"

Zeynep Aydın; "Ürettiğim içerikler moda ve kıyafet üzerine hep daha nasıl farklı kıyafet bulabilirim ve nasıl farklı içerikler üretebilirim düşüncesiyle ilerliyorum ve yaptığım kombinler de farklılık yaratma girişimindeyim. İçerik paylaşımı moda alanında birçok alt yapıları kapsamaktadır. Kendime özgün bir imaj ve tavırla içerik oluşturup bunu dijital ortamda etkili bir şekilde sunmayı tercih ediyorum. Genel olarak 3-4 bazen ise 5-6 saatimi içerik üretmeye ayırıyorum."

Bu katılımcıların hem benzer içerik ürettiklerini hem de yaşam tarzı veya çalışma alanlarına yönelik farklı içerikler ürettikleri saptanmıştır. Alanlarına göre günlük kullanım süreleri farklılık göstermektedir. Bu alanın değişkenlik göstermesinde ki asıl sebep moda alanının ucunun çok açık olmasından kaynaklanmaktadır. Geniş bir yelpazeyi kapsayan bu alana uygun farklı şekilde farklı içerikler üretilmektedir.

Günümüzde sosyal medyayı kullanan pek çok kişinin farklı esaslar doğrultusunda paylaşım yaptıkları bilinmektedir. Kimisi gününün tamamını bilgi amaçlı içerik üretmeye ayırırken kimisi yalnızca deneyimlerini kullanma esaslı paylaşım yapmaktadır. Buna dayalı olarak çalışmada ki katılımcılara; İçerik oluştururken ve paylaşırken bilgiyi mi yoksa deneyimi mi esas alırsınız? sorusuna göre aşağıdaki tablo ve yanıtlar halinde değerlendirilmiştir.

Tablo 4. Kullanıcıların Bilgi ve Deneyimi

Katılımcı	Bilgi	Deneyim
Şeyda Erdoğan	X	X
Hamiyet Akpınar	X	X
Can Çiftçi	X	
Revna Çakır Sarıgül	X	X
Seymen Bozaslan	X	X
Kemal Kaya	X	
Jülide Kır		X
Zeynep Aydın	X	X

Şeyda Erdoğan; “Deneyim ve uygulama videolarımda en çok kullandığım yöntem; sadece bilgi vermek üzerine değil, nasıl yapabileceklerine dair tecrübelerimi aktarmak şeklinde ifade edebilirim. Yani hem bilgi hemde deneyimi kullanmaktayım”

Hamiyet Akpınar; “Deneyip kullanıp hatta uygulayarak gösterdiğim youtube videoları ve instagram story videolarım olmasının yanında öncesinde defalarca tecrübe ettiğim ve sonuçlarına güvendiğim ürünlerin tavsiye paylaşımını da yapıyorum. Aslında hem bilgiyi hem de deneyimi paylaşıyorum”

Bu açıdan kozmetik alanı katılımcıları hem deneyim hem de bilgiyi birlikte kullandıklarına yönelik ifadeleri yer almaktadır.

Revna Çakır Sarıgül; “Açıkçası hem deneyim hem de bilgi benim için çok önemlidir. Bilgi kadar deneyimde çok önemli aynı zamanda deneyim insana çok şey kazandırıyor. Bu konuda araştırıp hem bilgiyi hem de deneyimi gösteriyorum. Çünkü deneyim herkese göre farklılık gösterebilir”

Can Çiftçi; “Genellikle koruyucu hekimlik ve beslenme üzerine paylaşımlar yaptığımdan dolayı tamamen bilgiyi esas alırım, deneyim benim için ikinci plandadır

Sağlık alanı katılımcılarından Revna Çakır Sarıgül hem deneyim hemde bilgisi esas aldığını belirtmiş diğer katılımcı ise deneyimden çok bilgisi esas aldığını ifade etmiştir.

Seymen Bozaslan; “Öğrendiğin bilgiyle yaşadığın deneyim birleşiyor diyebilirim. Ona göre içerik oluşuyor. Örneğin Gaziantep’e giderken önce ön bir araştırma yapıp öyle gidiyor insan, gittikten sonra deneyimlediklerini öğreniyorsun ve bu bilgileri harmanlayıp içerik oluşturuyorsun. Gezilecek yerler baz alındığında bunlarla ilgili detayları internetten öğrenebiliriz ama oraya gidip müzesini gezmek, kalesini keşfetmek daha farklı bir durum. En güzel örnek buna Saraybosna’yı verebilirim. Bu savaşa ilgili detayları internette öğrenerek bilgi edinebiliriz ama buraya giderek gördüğümüz binalardaki kurşun izleri ise deneyimdir. Bilgi insanı deneyime teşvik eden bir zemindir.

Kemal Kaya; “Hem bloğumda hem de sosyal medyada öncelikle bilgiyi temel alıyorum. Bu bilgi de deneyime dayalı oluyor. Ama deneyim aktarmaktan çok bilgi aktarmayı tercih ediyorum.

Seyahat alanı katılımcılarından bilgi sayesinde deneyimleyip keşfetmenin daha kolay olduğu yorumuna yer verilirken, diğer katılımcının daha çok bilgi aktarmayı tercih ettiğini ifade etmiştir.

Jülide Kır; “İçerik oluştururken ilk başta görsel kaliteyi esas alıyorum. Deneyim çok daha önemli. Deneyimlemediğim hiçbir şeyi paylaşmamaya gayret ediyorum. Bu şekilde takipçilerimle aramda bir bağ kurabiliyorum”

Zeynep Aydın; “Tabi ki deneyimi daha çok önemsiyorum beni sevip takip eden takipçilerime ayrı bir sorumluluk taşıyorum. Sorumluluk alabilme cesareti gösteriyorum. Cesaret olmadan deneyimin elde edilmesi

güçtür. Deneyimliyorum ve memnun kaldığım her ürünü takipçilerimle paylaşmak beni mutlu ediyor. Deneyim öncelik olmakta beraber bilgininde çok önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bir ürün hakkında detaylı bilgiler elde edebiliyoruz. Fakat dokunmadan, kullanmadan, tecrübe etmeden bu ürün hakkında net bir sonuca varamıyoruz. Bilgi temeli oluştururken deneyim onu tamamlayan diğer unsur olduğunu düşünüyorum”

Günümüzde bilgiye dair her alanda ve her türlü eğitim alınabilmektedir. Bu eğitim deneyim ile desteklendiği takdirde başarının beraberinde geldiği bilinmektedir. Moda alanı katılımcıları takipçilerini etkileme ve teşvik etme amacıyla deneyimin ön planda olduğunu ve önce deneyimin elde edilmesi gerektiğini daha sonra takipçi ile paylaşılması gerektiğini savunmuşlardır. Deneyim kazanabilmek için cesaret göstermenin olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edilmiştir.

Kişilerin üretmiş oldukları içerikler takipçilere ulaştırma, ses getirme açısından farkındalık kazandırmalarında önemli bir faktördür. İçerik oluşturma stratejisinin planlanmasında iki farklı kural vardır. İlki mantıklı ve güvenilir içerikler yaratma diğeri ise takipçilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir. Böylece içeriklerin daha çok farkındalık sağladığı, dijital ortamda geniş kitlelerle iletişim sağlandığı, güven ortamı yarattığı, marka reklamlarının yapılmasına imkan sağladığı ve satın almaya teşvik ettiği bilinmektedir. Dijital ortamda sanal etkileyiciler tarafından bu içeriklerin tanıtımı sosyal medya araçları üzerinden yapmaktadır. Markaların açısından doğru içerik yaratabilmek önemli bir unsurdur. Markalar ile iş birliği yapan sanal etkileyiciler yeniliğe uygun, keyifli paylaşımlara yer veren, net ve anlaşılır olacak şekilde düzgün bir dil kullanmaya özen göstermektedirler (Köse & Yeygel, Çakır, 2019, s. 212-213). Buna bağlı olarak katılımcılara üretmiş olduğunuz içerikleri hangi amaçla gerçekleştirmektесiniz? sorusuna yanıtlar şu şekildedir;

Görüşme yapılan katılımcıların yanıtları değişkenlik göstermektedir. Farklılık yaratma, bilgi ve tecrübelerini paylaşma, eğlence ve motivasyon sağlama gibi amaçları olduğu kanısına varılmıştır. Dijital ortamı etkili kullanarak teknolojiye uyum sağladıkları ve gündemi takip ettikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk ve teşvik edici amaçlarının olduğu da görülmektedir.

Şeyda Erdoğan; “Daha fazla insana ulaşarak; bilgi birikimi ve tecrübelerimi daha çok kişiyle paylaşmak”

Hamiyet Akpınar; “Zaten yeni trendleri, yeni teknikleri, yeni ürünleri takip etmek ve uygulamak işimin bir parçası, tüm bu deneyimi takipçilerime yansıtmaya, referans vermeye çalışıyorum”

Bu katılımcıların görüşleri dahilinde sosyal medya hesaplarında mizah, bilgi paylaşma, yeni teknik ve trendleri takip ederek paylaşabilme, uzman olunan konuları hedef kitleye doğru bir şekilde iletme şeklinde içerik üretimi yapmaktadırlar. Görüşme bulgularında katılımcılar hem mesleklerinden dolayı hemde bir kişi markası yaratmada etkin rol oynayan platformlarda sürekli bir şekilde yeni içerikler üretmenin kişi markası oluşumunda önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Revna Çakır Sarıgül; "Sağlıklı beslenmeyi sosyal sorumluluk olarak görmekte ve insanlara aşılamayı istiyorum. Sosyal medyada da bu yüzden yer almak istiyorum ve bu amaçla başladım. İnsanlara motivasyon kazandırmak, farkındalıklarını arttırmak gibi amaçlarım var"

Can Çiftçi; "Kullanıcıya bilgi vermeyi amaçları"

Sosyal medyada yer alan herkesin birbirinden farklı amaçları olduğu bilinmektedir. Buna göre üretilen içeriklerin amaçları da farklılık gösterebilmektedir. Kimi insan yeniliği takip etmek isterken kimisi iş alanına yönelik bilgi paylaşmayı, kimisi ise tavsiye üzerine paylaşım yapmayı tercih etmektedir. Görüşme yapılan katılımcıların bulgularına göre farklı amaçları olduğu cevapları yer almaktadır.

Seymen Bozaslan; "Tamamen kendim keyif aldığım ve insanlara rehber olabilmek, fayda sağlamak için gerçekleştirilmekteyim. İnsanlar genellikle hazır bilgiyi çok sever, vakit kaybetmekten hoşlanmaz. Nerede ne yiyebilirim? Nereye gezebilirim? Diyerek direkt tavsiye üzerine araştırma yaparlar. İnsanların hayatını ve zamanını daha kolaylaştırmak kendilerine daha iyi vakit ayırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayım"

Kemal Kaya; "Bilginin paylaşılması, insanları seyahate teşvik etmek amacıyla hazırlıyorum"

Jülide Kır; "Benim için bu durum bir zor çünkü içerikleri farklı farklı alanlarda yaptığım için diyebiliriz. Güzellik için ayrı, moda için ayrı üretiliyorum. Bu yüzden hepsi için amacım farklıdır. Güzellikle mesela insanların çok fazla harcama yapmamasını istiyorum. Kişisel markalar bu anlamda genellikle satın almaya yönlendiriyor. Ben bunu istemiyorum benim amacım memnun kalınan ürünler bazında ilerlemek, moda içerik anlamında ise insanların 5 farklı ürünle çok farklı kombinler yapabileceklerini anlatmaya çalışıyorum"

Zeynep Aydın; "Ürettiğim içerikler başta eğlence amaçlıydı ama zamanla büyüdü ve şuan bir iş haline geldi. Kendi markamı insanların üzerinde görmek başta hayaldi benim için amacımda bunu gerçekleştirebilmeyi ve zamanla gerçekleştirdim. İnsanlara tasarladığım ve hazır olarak var olan ürünleri kendim giyerek tanıtıyorum, bilgi veriyorum ve bunun satın almayı arttırdığını başarılı reklam çalışmalarının ortaya çıktığını görüyorum. İnsanlar üzerinden bu ürünleri görmek beraberinde motivasyonu arttırıyor. Kendi

emeğimin karşılığını görmek çok farklı bir duygu bunu her geçen gün arttırarak yaşamak ve ona göre içerikler üretmeyi amaçlıyorum”

Sonuç ve Değerlendirme

Günümüzde son yıllara bakıldığında dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle pek çok değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin en etkili olanı sosyal medyadır. Farklı birçok platformu kapsaması nedeniyle topluma kolaylık sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden markaların etkili olduğu görülmektedir. Markanın tanımına göre marka sadece işletmeleri değil kişileri de kapsamaktadır. Günümüzde kişiler popüler olmanın yanında uzun bir yaşam boyunca yapmış oldukları hareket ve davranış biçimleri ile değer görürler. Bu tarz kişiler toplum tarafından sanal etkileyici/kişisel marka olarak kabul edilmektedir. Dijitalde sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ile birçok çeşitli alanda iletişim faaliyetleri yapılmaktadır. Sadece ürünlerin değil kişilerin de birer marka olabileceği tespit edilmiştir. Bu araştırmada ele alınan sanal etkileyiciler değerlendirildiğinde kişisel özellikleri, kullandıkları tema ve amaçları doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Sosyal medya üzerinde etkili oldukları görülmüştür. Sosyal medya üzerinde etkili oldukları alanlarda ses getirdikleri ve bilinirliği arttıklarını görülmüştür. Ulaşılabilirliğin daha kolay olmasıyla birlikte hedef kitle tarafından daha tercih edilen bu sanal etkileyiciler birçok alanda istek ve ihtiyaçlara yardımcı olmuşlardır. Araştırmada yapılan derinlemesine mülakat görüşmeleri ile kişilerin tümü sosyal medya platformunda yer vermiş oldukları paylaşımlar, üretilen içerikler fayda sağlamak, bilgi vermek, eğlence amacı güden ayrıca sosyal yaşam ve kaliteyi yansıtan paylaşımların yapıldığı belirlenmiştir. Aynı alanda yer alan katılımcıların farklı ve benzer görüşlerine yer verilmiştir. 4 farklı alanda ki katılımcıların genel temaları alanlarına uygun şekilde seçilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de yer alan sanal etkileyiciler zamanla popüler bir hal almaktadır. Bundan dolayı sosyal mecralarda kendi markasını yaratmayı hedefleyen kişilere etkili olacağını öngörülmektedir. Yapılan çalışmada sosyal medya ve sanal etkileyicilerin bugün ki değerinin ne kadar etkili oldu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre sosyal medyanın sanal etkileyiciler üzerinde önemi vurgulanmıştır. Ayrıca bu çalışma ileride sosyal medyada yer alan sanal etkileyiciler üzerine yapılacak araştırmalara bilgilendirme amaçlı fayda sağlaması yönündedir. Kendini sanal etkileyici/kişisel marka olarak yönetip bunu eğlence haline getiren kişiler hem sosyal yaşamlarında hem de işlerinde sanal etkileyici/kişisel marka olmanın pek çok avantajından yararlanabileceklerinin söz konusu olduğu söylenebilir.

Kaynakça

- Arruda, W. (2009). Brand Communication: The Three Cs. *Thunderbird International Business Review*, 51(5), 409-416.
- Barutçu, E., & Haşioğlu, S. B. (2010). Organizasyonlarda İnternetin İnfomal ve Viral İletişim Aracı Olarak Kullanımı. *Pamukkale Üniveristesi İşletme Bölümü Dergisi*, 1(2).
- Çayıroğlu, A. (2010). *Markalaşma ve Reklam*. İstanbul: Etap Yayınevi.
- Dereli, T., & Baykasoğlu, A. (2007). *Toplam Marka Yönetimi*. İstanbul: Kriter Yayınevi.
- Gander, M. (2004). Managing Your Personal Brand. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 18(3), 99-102.
- Gemci, R., Gülşen, G., & Kabasakal, F. M. (2009). "Markalar ve Markalaşma Şartları". *Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 14(1).
- Hepekiz, İ. (2018). *Sosyal Medya Temelinde Kişisel Markalaşmanın Yeri*. İzmir: Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Holt, D. B. (2002). "Why Do Brands Cause Trouble? A Dialectical Theory of Consumer Culture and Branding". *The Journal of Consumer Research*.
- Karaduman, İ. (2016). *Kişisel Marka Yönetimi*. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
- Keller, L. (2003). Strategic Brand Management, Building. *Measuring and Managing Brand Equity*. Pearson Education Inc.
- Kim, M., & Lennon, S. (2008). The Effects of Visual and Verbal Information on Attitudes and Purchase Intentions in Internet Shopping. *Psychology & Marketing*, 25(2), 146-178.
- Lieb, R. (2011). Content Marketing: Think Like A Publisher How to Use Content to Market Online and in Social Media. *Que Publishing*.
- Macit, A. (2020). *Bir Güzellik Miti Olarak Kozmetiğin Yeni Medyada Algı Yaratışı: Instagram'da Influencer*. Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı.
- Naghiev, A. (2019). *Tanınmış Kişilerin Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: Sanatçı Gülşen Örneği*. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık . Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosya Bilimler Enstitüsü.
- Ok, S. (2013). *"İlk Marka Hz. Adem mi?"*. Ankara: Elma Yayınları İş ve Yönetim Serisi.
- Özgüner, E. (2017). *Marka Yönetimi ve Eğitim Sektöründe Bir Uygulama*. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
- Özsevinç, T. (2013). *Marka Değerleme Yöntemleri ve Kişisel Marka Değeri: Şarkıcı, Doktor ve Politik Örnekler*. Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı.

- Purkiss, J., & Lee, D. R. (2009). *Brand You – Turn Your Unique Talents Into A Winning Formula*. Artesian Publishing.
- Rampersad, Hubert K. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding. *Performance Improvement*, 46(7), 34-37.
- Saruhan, O. (2018). *Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin?* İstanbul : MediaCat Yayınları.
- Shepherd, I. (2005). "From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding.". *Journal of Marketing Management*, 21(5-6), 589-590.
- Sönmez, E. (2019). *Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Marka Tercihine Etkisi: Kozmetik Markaları Üzerine Bir Araştırma*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı.
- Şahinşah, M. (2020). *Sosyal Medyada Kişisel Markalama: Instagram'daki Seyahat Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma*. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
- Şayan, A. (2020). *Popüler Kültür Bağlamında Sosyal Medya Aracılığıyla Kişisel Marka Oluşumunun İncelenmesi*. İstanbul : İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı.
- Şenol, I. (2012). *"Tüketim Toplumu ve Marka Yönetimi: Kişi Markası Olarak Michael Jackson"*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü.
- Thomson, M. (2006, July). "Human Brands: Investigating Antecedents to Consumers Strong Attachments To Celebrities". *Journal Of Marketing*, 70(3), 104-119.
- Ulrich, D., & Smallwood, N. (2008). "Aligning Firm, Leadership, and Personal Brand". *Leader to Leader Executive Forum*, 47, 24-32.
- VanAuken, B. (2003). *Brand Aid: An Easy Reference Guide to Solving Your Toughest Branding Problems and Strengthening Your Market Position*. Amacom Yayınları.
- Voolverd, H., Noort, G. V., & Duijin, M. (2013). Building brands with interactivity: the role of prior brand usage in the relation between perceived website interactivity and brand responses. *Journal of Brand Management*, 20(7), 608-622.
- Wee, L., & Brooks, A. (2010). Personal Branding and The Commodification of Reflexivity. *Cultural Sociology*, 4(1), 45-62.
- Yıldırım, F. Y. (2010). *"Kişisel Marka Kavramı ve Ticari Olmayan Pazarlama Alanında Uygulanması: Siyasi Pazarlama Örneği"*. Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
- (2018, 03 20). *Sanal İnternet Fenomenleri ile Influencer Marketing*.
<https://medium.com/t%C3%BCrkiye/sanal-i%CC%87nternet-fenomenleri-ile-influencer-marketing-ddc5dafc2358> adresinden alındı

Ek.1 Derinlemesine Mülakat Soruları

1.1. Kişisel Özellikler

- Yaş
- Cinsiyet
- Meslek
- Eğitim Düzeyi
- Medeni Durum

1.2. İçerik ve Sosyal Medya

- Kullanmış olduğunuz sosyal medya platformları nelerdir?
- İçerikleri hangi temalara bağlı olarak geliştirmeniz
- İçerik üretirken günde ortalama ne kadar vakit harcıyorsunuz?
- İçerik oluştururken ve paylaşırken bilgiyi mi yoksa deneyimi mi esas alırsınız?
- Üretmiş olduğunuz içerikleri hangi amaçla gerçekleştirmeniz?